

**DAM OLISH MINTAQALARIDA YO‘L-TRANSPORT
INFRATUZILMALARI HOLATINI TAHLILI (XOJAKENT MISOLIDA)**

Sodikov Ibragim Salixovich

Toshkent davlat transport universiteti,t.f.d.proff.

jaamm.ru@gmail.com

Bobonazarov Temur Shuxrat o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti,asistent

bobonazarovtemur@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi kunda dam olish mintaqalaridagi yo‘l-transport infratuzilmalariga bo‘lgan talablar ham tobora ortmoqda, bunga sabab mamlakatimizda turizm sohasini rivojlanib borishi, hamda tog‘ mintaqalarida joylashgan dam olish maskanlariga olib boruvchi yo‘llardagi yo‘l-transport infratuzilmalariga bo‘lgan talabning kattaligidir. Ushbu maqolada dam olish mintaqalardagi yo‘l-transport infratuzilmalarini o‘rganish uchun dam oluvchilardan so‘rovnomalar o‘tkazib dam olish joylari holatini va borish imkoniyatlari o‘rganilib tegishli xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Antropologik makon, magistral yo‘l, dekorativ san‘at, turizm, kurort galereyalar, landshaft, sigvei, motel.

Аннотация: В настоящее время требования к дорожно-транспортной инфраструктуре в зонах отдыха также растут, что обусловлено развитием туристической отрасли в нашей стране, а также большим спросом на дорожно-транспортную инфраструктуру на дорогах, ведущих к местам отдыха, расположенным в горных регионах. В данной статье даны соответствующие выводы по проведению опросов отдыхающих для изучения дорожно-транспортной инфраструктуры в рекреационных зонах, изучения состояния мест отдыха и возможностей их посещения.

Ключевые слова: антропологическое пространство, шоссе, декоративное искусство, туризм, курорт галереи, пейзаж, сигвей, мотель.

Abstract: Nowadays, the demand for road transport infrastructures in recreation areas is increasing, due to the development of the tourism sector in our country, as well as the demand for road transport infrastructures on the roads leading to the recreation areas located in mountain regions. It is the magnitude of demand. In this article, in order to study the road transport infrastructure in the recreation areas, the state of the recreation areas and the access possibilities were studied, and relevant conclusions were given.

Keywords: anthropological space, Highway, decorative arts, tourism, resort galleries, landscape, sigvei, motel.

KIRISH

Mamlakatimizda zamonaviy va jaxon sifat andozalariga javob beradigan xalqaro sayyohlik infratuzulmasini rivojlantirish bo'yicha bir qancha davlat dasturlari Prezident qarorlari qabul qilinmoqda, jumladan prezidentimizning "Yo'l xo'jaligi sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarorida 2023 – 2026 – yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasini amalga oshirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda va joylarda amaliy natijalarini berib kelmoqda. Magistral yo'llar jadal rivojlanmoqda. [1] Magistral yo'l bo'yidagi dam olish maskanlari ham muttasil ko'payib bormoqda va yo'lovchilarning mamnunligi bu joydan foydalanishda muhim omil bo'lmoqda[2].

Dam olish maskanlari - bu davolash va dam olish uchun tabiiy resurslarga (qulay iqlim, go'zal landshaft, shifobaxsh mineral suvlar manbalari, shifobaxsh loy konlari va boshqalar), shuningdek, tabiiy resurslardan davolash va dam olish uchun foydalanish uchun muassasalar, inshootlar, qurilmalarga ega hududlar. profilaktika va dam olish maqsadlarida.

Dam olish joylari turlari:

1. Quyosh va plyajlar sayyohlarni jalb qilishda hal qiluvchi omil bo'lgan "tropik" ta'sir bo'lgan hudud.

2. Turistlarni jalb qilishning asosiy motivi tabiat, sport va sarguzasht uchun imkoniyat, tabiat bilan aloqa qilish, qishloq mehnati va boshqalar bo'lgan o'zgarimas tabiiy makon.

3. Turistlarga muzeylar, teatrlar, arxitektura ansambllariga tashrif buyurish imkoniyatini beruvchi madaniy joylar.

4. Antropologik makon, turistlarga dekorativ san'at va xalq og'zaki ijodi bilan bog'liq faoliyat bilan shug'ullanish imkonini beradi.

5. Parij, London, Rim kabi katta va kichik markazlar, shuningdek, ziyorat bilan bog'liq markazlar bilan bog'liq shahar maydoni.[3]

Dam olish joylari odamlarning ma'naviy va jismoniy kuchini tiklashga yordam beradi. Dam olish maskanlari va sog'lomlashtirish zonalari, shuningdek ularda joylashgan tibbiy turizm ob'ektlari: sanatoriylar, pansionatlar, poliklinikalar, hammom binolari, nasos xonalari, kurort galereyalari, sog'lomlashtirish yo'laklari, stadionlar, sport majmualari, sport maydonchalari, suzish havzalari va boshqa sport turlari kiradi. ob'ektlar va inshootlar[4].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Bu mavzuda bir qator akademik, professor olimlar, fan nomzodlari, jumladan I.S.Sodiqov, A.Hami, A.Nojavan, B.Feeney, Lina Bertulien, Lina Juknevičiūtė, Žilinskien, Kazys Petkevičius, Julius Christauskas, Birute Petkevičiene va shu kabilar ilmiy izlanishlar olib borishgan[6]. Dam olish joylari turistlar va mahalliy aholining xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi (yashash, oziq-ovqat, transport, maishiy va boshqalar).bunga quyidagilar misol bo'la oladi: mehmonxonalar, pansionatlar, motellar, restoranlar, kafelar, snack barlar, oshxonalar, avtoservis korxonalar, maishiy xizmat ko'rsatish korxonalar, savdo korxonalar va boshqalar[5].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Dam olish joylarinida yo'l-transport infratstrukturalarini rivojlantirish bo'yicha quyidagi anketa savollari tuzildi:

Dam olish mintaqalarida yo'l-transport infratuzilmalariga talablarni takomillashtirish mavzusida

SO‘ROVNOMA

1. Yosh toifangiz ?

- 15-20 yoshgacha;
- 21-30 yoshgacha;
- 31-40 yoshgacha;
- 41-50 yoshgacha;
- 51-60 yoshgacha;
- 60 dan kattalar.

2. Oilaviy ahvoli?

- Turmush qurmagan;
- Turmush qurgan.

3. Ma’lumotingiz ?

- O‘rta(o‘rta maxsus) ma’lumot;
- Oliy ma’lumot.

4. Kasbingiz ?

- Davlat korxonasida;
- Tadbirkor;
- Nafaqada.

5. Sizning(ya’ni dam oluvchining) oylik maoshingiz?

- 2 mln. gacha;
- 5 mln. gacha;
- 5 mln. dan ortiq.

6. Dam olish joylariga borish sababi?

- Dam olish;
- Davolanish;
- Boshqalar.

7. Dam olish joylarida qolish muddati?

- 1 kun;

- 2 kun;
- 3 kun va undan ortiq.

8. Dam olish joylarida quyidagilardan qaysini ijaraga olib foydalangan bo‘lar edingiz?

- Elektrosomakat;
- Elektrovelosiped;
- Sigvei;
- Elektro mini avtobuslar.

9. Dam olish joylariga odatda qaysi transport vositasidan foydalanib borasiz?

- Shaxsiy transport vositasidan;
- Transport xizmati yengil avtomobil(taksi);
- Transport xizmati (avtobus);
- Temir yo‘l.

10. Dam olish joylariga tez-tez chiqib turasizmi?

- Dam olish kunlari;
- Bayram kunlari;
- Har oyda;
- Har 6 oyda;
- Har yili.

11. Dam olish joylariga odatda kimlar bilan borasiz?

- Oilaviy;
- Do‘stlar bilan;
- Yakka holatda.

12. Dam olish joylariga necha kilometrdan keldingiz?

- 5 km gacha;
- 20 km gacha;
- 40 km gacha;

- 50 km va undan yuqori.

13. Dam olish joylarida xizmat ko'rsatish ob'ektlari qay darajada?

- Qoniqarsiz
- Qoniqarli
- A'lo

Bunda dam olish maskanlarida 120 ta sorovnomma varaqa javoblarini olinib tahlil qilindi.

1. Yosh toifangiz ?

2. Oilaviy ahvoli?

3. Ma'lumotingiz ?

4. Kasbingiz ?

5. Sizing(ya'ni dam oluvchining) oylik maoshingiz?

6. Dam olish joylariga borish sababi?

7. Dam olish joylarida qolish muddati?

8. Dam olish joylarida quyidagilardan qaysini ijaraga olib foydalangan bo'lar edingiz?

9. Dam olish joylariga odatda qaysi transport vositasidan foydalanib borasiz?

10. Dam olish joylariga qancha paytda chiqib turasiz?

11. Dam olish joylariga odatda kimlar bilan borasiz?

12. Dam olish joylariga necha kilometrda keldingiz?

13. Dam olish joylarida xizmat ko'rsatish ob'ektlari qay darajada?

Ushbu so'rovnoma natijalaridan va so'rovnoma olingan insonlarning qo'shimcha takliflaridan bir qancha takliflar bergan holda dam olish joylarida yo'l-transport infratuzilmalarini yanada yaxshilashimiz maqsad qilindi. Ushbu sorovnomani tahlil qiladigan bo'lsak yosh toifasi bo'yicha asosan **31%** 21-30 yosh toifasi dam olishga chiqannini ko'rishimiz mumkin. Oilaviy ahvoliga qaraydigan bo'lsak asosan **68%** bilan turmush qurgan toifalilar, ma'lumotiga qarasa **58 %** bilan oliy ma'lumotlilar, kasbiga qarasa **46%** davlat korxonasi, oylik maoshiga qarasa **49%** bilan 2 mln gacha

bo'lganlar, dam olish joylariga borish sababiga qarasaq **76%** bilan dam olish maqsadida, dam olish joylarida qolish muddatiga qaraydigan bo'lsak **59%** 1 kun qoladiganlar, dam olish joylariga borganda qaysi turdagi elektr transportlardan foydalanar bo'lar edingiz savoliga **39%** bilan elektrvelosipedlar va **35%** elektro miniavtobuslar, dam olish joylariga qaysi transport vositalaridan foydalanib borasiz savoliga yengil avtomobil(taksi) **37%**, dam olish joylariga qancha payt oralig'ida chiqish vaqti savoliga **43%** bilan har 6 oyda, dam olish joylariga asosan kimlar bilan chiqasiz savoliga **57%** bilan oilaviy javoblari, dam olish joylariga necha kilometr dan kelsiz savoliga **80 %** 50 km dan uzoqroq masofa, dam olish joylaridagi xizmat ko'ratish qay darajada savoliga **87%** qoniqarli javoblari olindi. Bundan tashqari dam oluvchilardan takliflar olinganda Xodjakentga olib boruvchi elektrpoezdlarni eskiligi va noqulayli haqida juda kop noroziliklar bildirishdi. Bundan tashqari elektrtopezdlarda kelgan yo'lovchilar xususiy transport ya'ni taksilarni narxini balandligi haqida norozilik bildirildi.

XULOSA:

Xulosa qilib aytganda dam olish mintaqalariga olib boruvchi transport infratuzilmalarini talab darajada emasligi ko'pgina dam oluvchilarning so'rovnomada bergan javoblaridan bilishimiz mumkin. Elektropoezlar vagonlarining yo'lovchilar uchun jihozlanish darajasini oshirish, shahardan dam olish joylariga yetib borishi vaqtini kamaytirish va poezlar intervalini kamaytirish dam oluvchilarga qulaylik tug'diradi. Bundan tashqari chet eldan kelgan turistlar uchun dam olish joylari haqida ma'lumotlar to'liq axborot beruvchi electron xaritalarni yaratish. So'rovnoma natijalaridan va dam oluvchilar takliflaridan kelib chiqqan holda dam olish mintaqalariga kirish joylariga elektrosomakat elektrvelosiped va elektro-mini avtobuslarni ijaraga berish va velosiped yo'lakchalarini tashkil qilish kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-330 sonli „, Yo'l xo'jaligi sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori 16.10.2023y.

2. Joseph, J. K., Ambady, K., Dev, K. A., Hsu, E. B., & Pradeepkumar, A. (2019). Pilgrim Satisfaction in a Mass Religious Gathering: Study from Sabarimala Destination, Kerala State of India. *Journal of religion and health*, 1-15.
3. A.Hami, A.Nojavan “Rest Areas Management; the Effect of Demogra[hic Information into Users’ Preferences for Planning Parameters of Rest areas” DOI: 10.22068/ijaup.30.1.97
4. И.С.Содиқов, Ф.А.Турсунбоев „ Требования к подземным автомобильным дорогам мест массового отдыха" журналъ Транспорт Шёлкового Пути №4, 2020
5. А.Л. Устаев, Х.И. Ибрагимова “Автотранспортная инфраструктура и развитие туризма в Чеченской Республике”.
6. Bobonazarov.T.Sh “Dam olish mintaqalarida yo‘l-transport infratuzilmalariga talablarni takomillashtirish” magistrlik dissertatsiyasi.Toshkent-2023y.